

Atualizações Acerca do Impacto das Dermatoses Infecciosas na Atenção Primária

(Updates on the Impact of Infectious Dermatoses in Primary Care)

Rafael Leituga de Carvalho Cavalcante

Médico pós graduado em Psiquiatria pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein

Sofia Baraldi Lamana

Medicina – Universidade Federal de Uberlândia

Moaci Magalhães Freitas

Médico pela Udabol revalidado pela unirg / pos graduando em MFC -ufma e Geriatria pela Ebrameb

Marina Amorim de Souza Ribeiro

Médica pelo Centro Universitário (Unifacisa)

Laura Boldrini Niero

Medicina, PUC Sorocaba

Nelson Pinto Gomes

Ordem dos Médicos de Portugal

João Diego Felix Sales

Odontologia – Faculdade Integrada da Amazônia (FINAMA)

Cecília Cássia Santos de Araújo

Universidad Privada del Este

Laura Benatti Murad Perez

Medicina pela Faculdade de Medicina Faceres

Wilson Santana de Oliveira

CRM/Médico pela Universidade Federal do Piauí

Marina Encinas Paganotto

Medicina Faceres

Fernanda Figueira de Souza

Empresa Dermo Estetic

João Paulo Bezerra dos Santos

Medicina – Unilago (União das Faculdades dos Grandes Lagos)

Layssa Paiva de Castro

Médica pós graduanda bws

Milena Cavalcante Nunes Rosa
Medicina pela Universidad Autónoma San Sebastian de San Lorenzo

Thainara Lopes Sá Teles
Medicina pela UniFTC

Júlia Queiroz Santos
Medicina, IMEPAC

Liceli Lima Nunes
Médica pela Facid

Cesar Romero Lima Ferreira
Médico pela Unifeso

Yoandro Bosch Casanova
Médico pela Universidade Federal Fluminense

Andrea Bernardes Cortez Vendramini
Medicina pela Faculdade Municipal Professor Franco Montoro

Sandrely Regina Lopes Lombas
Medicina pela Faculdade Municipal Franco Montoro

Wesal Khaled Zayed Dahan
Médica pela Universidade de Brasília - UnB

Izandro Állysson Beserra Lucena
Medicina pela Udabol- Bolívia

Jaqueline Barros da Silva Araújo
Fisioterapia pelo Centro Universitário Tiradentes (Maceió -AL)

Ana Carine Ferraz Rameiro
Medicina Uninassau Recife

Michele Carvalho Alves Egüez Jelski
Médica pela UFF

Karina Juliana Guerra Hayashi
Medicina pela Universidade Nove de Julho

Taynara Logrado de Moraes
Enfermeira pela UNISULMA em Imperatriz-Ma

Silvio Fernandes Tolentino
Medicina – Uniãoeste – Cascavel - Paraná

Arquimedes de Sousa Ferreira

Caroline Cunha de Oliveira
Médica pela Unicidade

Keila Raiany Pereira Silva
Médica Residente de Dermatologia do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo

Yudelsi Galan Ramirez
Especialista em Medicina de Família e Comunidade pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade

Matheus Teodoro Hollen Dias
Medicina pela Uninove Osasco

Najla Omar Smaili
Faculdade de medicina de Teresópolis-Unifeso

Lucia Friggi Pagoto Liborio
Medicina pela Universidade de Nova Iguaçu – campus Itaperuna

Mariana de Oliveira Ribeiro
Médica pela Unifagoc

Vinicius Passos Oliveira
Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos – HUMANITAS

Marcos Souza Parreira
Médico pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Nelson Kleber Ugalde Fernandes
Médico Anestesiata

Thiago Lobianco Viana
Médico, Mestre em Saúde da Família pela Universidade Federal de Rondônia

Jhonatas Nascimento Teixeira.
Medicina, ITPAC PORTO NASCIONAL.

Júlia Tainá Dias de Souza
Medicina pelo Centro Universitário do Estado do Pará

Karoline Pereira Antoniassi
Médica pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM
Endereço: Uberaba, Minas Gerais, Brasil

Ana Érica Caetano Hamamoto
Medicina, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

Rebeca Milleni Amorim de Paula
Medicina pela Universidade Dom Pedro Afya

Article Info

Received: 01 November 2024

Revised: 03 November 2024

Accepted: 03 November 2024

Published: 03 November 2024

Corresponding author:

Rafael Leituga de Carvalho
Cavalcante

Médico pós graduado em
Psiquiatria pelo Instituto Israelita
de Ensino e Pesquisa Albert
Einstein

rafael@docrafaleituga.com

Palavras-chave:

dermatoses; infectividade;
atenção primária.

Keywords:

dermatoses; infectivity; primary
care.

RESUMO (POR)

Atualmente, estima-se que a frequência de dermatoses é considerável, cursando com grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. No advém, há poucas políticas públicas destinadas a esse conflito. O seguinte artigo objetivou descrever acerca das informações mais relevantes acerca das principais dermatoses presentes na atenção primária.

ABSTRACT (ENG)

Currently, it is estimated that the frequency of dermatoses is considerable, having a major impact on patients' quality of life. Apparently, there are few public policies aimed at this conflict. The following article aimed to describe the most relevant information about the main dermatoses present in primary care.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A especialidade médica direcionada para o diagnóstico e tratamento das patologias que acometem o maior órgão do corpo humano, a pele é a dermatologia. Aborda, também doenças dos anexos cutâneos (cabelos e unhas), bem como das mucosas (oral e genital).

Atualmente, devido a falta de preparo e informações, muitos profissionais de saúde confundem ou até não determinam o diagnóstico correto dos pacientes.

METODOLOGIA / METHODS

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, adequado para debater sobre as dermatoses mais frequentes na atenção primária. É composto por uma análise abrangente da literatura, a qual o método baseou-se por ser uma análise bibliográfica respeito das principais informações pertinentes ao diagnóstico destas, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados do PubMed, Lilacs, SciELO, Latindex e demais literaturas pertinentes a temática, durante o mês de novembro de 2024, tendo como período de referência os últimos 15 anos.

Foram utilizados os termos de indexação ou descritores, infecção, dermatoses, características semiológicas das dermatoses, isolados ou de forma combinada. O critério eleito para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona aos aspectos das dermatoses frequentes na atenção primária. Os artigos excluídos não continham o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações restauradas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e reses. Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 20 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, delimitando aqueles cujas amostras são dos aspectos fisiopatológicos das lesões e aqueles cujas amostras são dos tipos de lesões que abordam cada classificação e os acometimentos clínicos. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação geral das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos.

Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia utilizada, resultados obtidos e discussão.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

A busca das publicações científicas que fundamentaram este estudo identificou 60 referências sobre dermatoses na atenção primária nas bases de dados referidas, das quais 20 publicações foram incluídas na revisão. Entre os estudos selecionados, 15 artigos são de abordagem teórica, os demais apresentam desenho transversal e estudo de caso. Observou-se a prevalência de publicações na língua inglesa, representando 84% do total, quando comparada às línguas espanhola (9,6%) e portuguesa (6,4%).

DOENÇAS PARASITÁRIAS

Escabiose

A escabiose é a mais relevante ectoparasitose em frequência. Acomete indivíduos de todas as faixas etárias e todas as classes sociais, embora seja particularmente comum em regiões com níveis socioeconômicos mais baixos.

A escabiose é uma doença infecciosa causada pelo ácaro *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*. Esse ácaro possui corpo e cabeça. Vive exclusivamente na parte mais superior da epiderme (camada córnea). Na cabeça há um aparato que permite a secreção de enzimas proteolíticas que degradam a ceratina. As fêmeas são um pouco maiores do que os machos. Esse artrópode não sobrevive mais que dois ou três dias fora do corpo humano.

A transmissão do *Sarcoptes scabiei* var. *hominis* ocorre por um contato interhumano direto e prolongado, isto é a doença é transmitida principalmente entre familiares ou parceiros sexuais. Raramente há transmissão da escabiose por um contato eventual com uma pessoa portadora do ácaro. A transmissão por fômites (roupas, toalhas ou lençóis) é possível, mas não comum.

A manifestação mais clássica da escabiose, é o prurido noturno. O período de incubação é de três a seis semanas na primeira vez que um indivíduo é infectado pelo *Sarcoptes scabiei*.

As lesões cutâneas são pápulas eritematosas, algumas escoriadas, distribuídas tipicamente em locais mais cobertos e dobras cutâneas. Raro a escabiose ser localizada.

Os locais mais frequentes de escabiose: axilas, mamas (sobretudo em mulheres), região central do abdome, região genital, punhos e região interdigital (tanto das mãos quanto dos pés).

Existe uma forma clínica chamada de escabiose nodular. É caracterizada por nódulos eritematosos, firmes e fixos, extremamente pruriginosos. Localizam-se especialmente na região genital. Esses nódulos podem persistir, mesmo após o tratamento correto da escabiose. Acredita-se que seja decorrente de uma reação de hipersensibilidade a uma infecção prévia pelo *Sarcoptes scabiei*. Por isso, o tratamento da escabiose nodular é realizado com corticoide tópico.

O túnel é uma lesão quase patognomônica da escabiose. São pequenas linhas serpiginosas, eritematosas, que medem entre 2 a 15 mm. Não é frequente a visualização dos túneis no exame físico, a visualização é mais fácil com uso da dermatoscopia.

Em adultos, não é comum que face, couro cabeludo e região palmoplantar sejam acometidos. Porém, no recém-nascido e lactentes, é comum que haja acometimento da face e do couro cabeludo. Também é comum haver lesões na região palmoplantar. Nessa região, além das pápulas eritematosas, pode haver vesículas e até pústulas. Em pacientes idosos, também pode haver acometimento da região palmoplantar. O prurido pode ser mais intenso do que na população em geral.

A escabiose crostosa também é conhecido como sarna norueguesa. Os pacientes com essa forma clínica, geralmente, apresentam algum grau de imunossupressão, como infecção por HIV, HTLV, neoplasia hematológica ou uso crônico de

corticoides sistêmicos. Pacientes idosos ou com síndrome de Down também possuem risco aumentado de evoluir para essa forma.

Clinicamente, há lesões hiperkeratóticas, crostosas, com fissuras e espessamento das unhas. Os locais mais afetados são couro cabeludo, mãos e pés. Caracteristicamente, há muitos parasitas nas áreas ceratóticas. Devido à alta carga parasitária, é possível que esses pacientes apresentem eosinofilia e aumento de IgE sérico.

O prurido da escabiose é decorrente de uma reação de hipersensibilidade à presença do ácaro e de suas fezes na pele do indivíduo. Ou seja, há participação imunológica no prurido, trazendo algumas implicações importantes.

Quando há reinfecção em um paciente que já teve escabiose, o prurido é praticamente imediato, não havendo período de incubação, pois o sistema imunológico reconhece o agente rapidamente.

O prurido pode permanecer por algumas semanas mesmo após a cura do paciente. Nós chamamos isso de prurido pós-escabiose.

Como o quadro clínico é bastante pruriginoso, é comum que o paciente apresente escoriações na pele devido ao ato de coçadura. Tais escoriações aumentam o risco de haver infecção bacteriana secundária (impetiginização) principalmente por *Staphylococcus* ou *Streptococcus*. Quando isso ocorre, surgem pústulas e crostas melicéricas (amareladas), além de lesões com bastante exsudação.

Devemos suspeitar de escabiose quando os seguintes pontos estiverem presentes:

- Prurido noturno intenso que poupa a região da cabeça e pescoço (exceto em crianças pequenas).
- Presença de pápulas eritematosas na distribuição típica, mostradas anteriormente.
- Pessoas próximas (familiares ou colegas de escola, por exemplo) com quadro clínico semelhante.

Quando há esses três pontos, o diagnóstico de escabiose é muito provável.

Existem medicações tópicas e sistêmicas para o tratamento da escabiose. As mais utilizadas são a permetrina (principal medicação tópica) e a ivermectina (principal medicação sistêmica).

Permetrina: é um piretroide sintético altamente efetivo para o tratamento da escabiose. A taxa de cura com esse tratamento é ao redor de 90%. Atua bloqueando os canais de sódio, levando à disfunção neurológica do parasita. É utilizada na concentração de 5% em loção ou creme. Deve ser aplicada por toda extensão da pele, do pescoço aos pés, à noite. Como em crianças pequenas o couro cabeludo e face podem ser acometidos, devemos incluí-los no tratamento para esses pacientes. A medicação deve ser retirada

na manhã seguinte à aplicação. Segundo a bula do medicamento a permetrina é ovicida (mata os ovos) e, portanto, uma única aplicação é curativa.

Novamente após sete a dez dias (período em que o ovo transforma-se em adulto).

Contraindicação e efeitos colaterais: a permetrina não deve ser utilizada em crianças menores de dois meses de idade. Até pode ser utilizada na gestação (categoria B) e durante a amamentação, porém nessas situações você verá que o tratamento de escolha é com cencofe. A medicação é bem tolerada e o efeito colateral mais comum é uma dermatite de contato.

Ivermectina: é a melhor droga para o tratamento sistêmico da escabiose. Possui uma melhor comodidade de uso, pois tomar um comprimido é mais fácil que aplicar um produto em toda a pele. Ela deve ser utilizada principalmente em casos de surtos de escabiose, com múltiplas pessoas infectadas. Outra boa indicação de uso é em indivíduos que apresentam a pele sensível, como portadores de dermatite atópica moderada/grave, que podem apresentar uma dermatite de contato com uso da permetrina.

A ivermectina é o tratamento de escolha para os pacientes com sarna norueguesa. É administrada por via oral, na dose de 200 mcg/kg, em dose única e repetida após uma a duas semanas. Não deve ser utilizada em mulheres grávidas ou que estão amamentando. Também não deve ser administrada para crianças menores de 5 anos de idade ou com menos de 15 kg. Não costuma.

PEDICULOSE

Condiz à infestação por piolhos. Embora associemos, automaticamente, o termo “piolho” ao couro cabeludo, existem outras espécies de piolhos que causam infestação em diferentes partes do corpo.

1 – Pediculose do couro cabeludo.

Diferentemente da pediculose do corpo, a do couro cabeludo afeta indivíduos de todas as condições socioeconômicas. As crianças são mais acometidas, principalmente as meninas. Indivíduos caucasianos com cabelo liso são mais afetados

O prurido no couro cabeludo é o sintoma mais relevante nos indivíduos que nunca tiveram piolho antes, o prurido pode demorar de quatro a seis semanas após a infestação para surgir. Isso ocorre, pois o prurido é decorrente de uma reação de hipersensibilidade à saliva do piolho. Diante de todo paciente com queixa de prurido no couro cabeludo, principalmente crianças, devemos buscar ativamente a presença de lêndeas ou do próprio piolho. As lêndeas são vistas como essas estruturas brancas aderidas aos fios. Elas são muito mais fáceis de serem visualizadas do que os piolhos propriamente ditos

2 – Pediculose do corpo

A pediculose do corpo é uma doença diretamente relacionada a condições socioeconômicas precárias e falta de higiene. Atualmente, está restrita basicamente a moradores de rua, particularmente àqueles que moram em albergues e

compartilham roupas, camas e fômites em geral. Há uma maior prevalência em países e cidades de clima frio, pois as pessoas utilizam mais peças de roupa para proteger-se da temperatura, o que favorece o surgimento e crescimento do parasita.

3 – Pediculose da região pubiana.

A pediculose pubiana, também chamada de fitiríase, é uma doença transmitida por via sexual. A infestação do parasita predomina nos pelos das regiões pubianas, inguino-crurais, interglútea e perianais. Excepcionalmente, pode acometer os cílios quando é realizado sexo oral e o parceiro está contaminado. A transmissão por fômites é pouco provável. Como é uma doença sexualmente transmissível, afeta mais adolescentes e adultos jovens.

TUNGÍASE

A tungíase é uma doença causada por uma pulga da espécie *Tunga penetrans*. É uma doença associada a áreas rurais e a pessoas com baixa condição socioeconômica, no entanto, é considerada uma doença negligenciada. É popularmente conhecida como “bicho-de-pé”. Além do homem, os porcos também são importantes hospedeiros desse parasita. Outros animais também podem ser hospedeiros.

A *Tunga penetrans* é a menor das pulgas (mede 1 mm) e seu habitat são lugares secos e arenosos, principalmente em áreas rurais com chiqueiros e currais. Ela penetra na pele humana quando há contato com terreno infestado. Por isso, os pés são os locais mais comuns. Quando a fêmea é fecundada, penetra na pele introduzindo a cabeça e o tórax, deixando de fora o aparelho respiratório e o orifício ovipositor. O macho não penetra na pele.

À medida que a fêmea vai alimentando-se, cresce, engorda e os ovos vão desenvolvendo-se até serem liberados no meio ambiente, contaminando o solo novamente. Após a expulsão dos ovos, a fêmea morre. Clinicamente, há a presença de lesões nodulares amareladas ou brancas cuja porção central é negra. Popularmente, essas lesões são chamadas de “batata”. Podem ser únicas ou múltiplas. Quando múltiplas lesões surgem muito próximas, dão o aspecto de “favo de mel”. São descritos casos com centenas de lesões. Os locais mais acometidos são os espaços interdigitais dos pés, regiões plantares e região periungueal. O paciente pode queixar-se de prurido e dor local.

MIÍASE

Miíase é um termo genérico para referir-se a uma infestação dos tecidos de qualquer região do corpo por larvas de moscas.

Classificação:

MIÍASE PRIMÁRIA: a larva da mosca invade o tecido sadio para desenvolver-se, sendo um parasita obrigatoriamente. É popularmente conhecida como “berne”.

A infestação depende da picada de um mosquito, os locais mais comuns do “berne” serão áreas mais expostas à picadura.

MIÍASE SECUNDÁRIA: as larvas da mosca são depositadas em ferimentos e úlceras cutâneas e mucosas. Essas larvas alimentam-se de tecidos necróticos (necrobiontófagas). É popularmente conhecida como “bicheira”.

A miíase secundária ocorre em pessoas que possuem úlceras cutâneas ou mucosas e que possuem higiene precária. As moscas, geralmente do gênero *Cochliomyia*, depositam os ovos nas feridas abertas. Esses ovos eclodem e dão origem às larvas. O diagnóstico é visual, pois visualizamos a presença de múltiplas larvas móveis nas feridas do paciente. Geralmente, o paciente não refere nenhum sintoma.

O tratamento é realizado com a retirada manual das larvas após colocação de éter para matá-las.

LARVA MIGRANS

A larva migrans (conhecida popularmente como “bicho geográfico”) é uma doença infecciosa de distribuição mundial, mas com maior prevalência em países de regiões tropicais e subtropicais. Crianças e trabalhadores que se expõem ao solo contaminado estão sob maior risco de desenvolver a doença.

Os agentes etiológicos mais frequentes são o *Ancylostoma Brasiliensis* e o *Ancylostoma caninum*, -nematóides de cães e gatos que contaminam os solos onde esses animais defecam. Não há transmissão de pessoa a pessoa. Quando o indivíduo entra em contato com o solo contaminado com esses nematóides, as larvas penetram ativamente pela pele. Por isso, as regiões do corpo mais acometidas pela larva migrans são os pés e as nádegas, pois as crianças sentam-se nas areias de praias contaminadas.

Surgem lesões lineares salientes, eritematosas, com aspecto serpiginoso, daí o nome “bicho-geográfico”. Esse aspecto serpiginoso surge em decorrência do movimento da larva na pele. Essa lesão aumenta até 1 a 2 cm ao dia, pois a larva movimenta-se lentamente. Em alguns casos, pode haver formação de vesículas e bolhas. O quadro costuma ser muito pruriginoso. Pode haver eosinofilia no sangue periférico. Nem sempre o quadro clínico é tão típico assim. Em algumas ocasiões, pode haver eczematização e infecção bacteriana secundária, o que dificulta o diagnóstico. Outras vezes, quando há acometimento da região interdigital, pode haver maceração e as lesões são confundidas

O tratamento dependerá da extensão da doença. Em casos discretos, com poucas lesões, podemos tratar com pomada de tiabendazol a 5%, três vezes ao dia, durante 10 dias. Se houver muitas lesões, o tratamento é sistêmico com tiabendazol na dose de 25 mg/kg, duas vezes ao dia, por cinco a sete dias. Outras opções são o Albendazol 400 mg/dia, em dose única ou repetido durante três dias consecutivos, e ivermectina na dose única de 200 mg/kg. Em geral, as lesões regredem em um curto espaço de tempo.

DERMATOVIROSES

As infecções virais são muito prevalentes e as manifestações cutâneas estão entre as características mais frequentes. As lesões cutâneas podem resultar da replicação viral diretamente

nas células da epiderme ou serem secundárias à replicação viral em órgãos internos.

Verrugas virais

As verrugas virais são lesões causadas pelo papiloma vírus humano (HPV). Existem mais de 100 genótipos diferentes de HPV, sendo, assim, os vírus mais comuns em humanos. São capazes de provocar lesões tanto na pele quanto nas mucosas.

Nas mucosas, geralmente, é transmitido por via sexual.

As verrugas são um dos principais motivos de consulta dermatológica. São mais comuns em crianças e adolescentes e não há predileção por gênero ou etnia. O principal modo de transmissão é o contato direto com indivíduos que abrigam o vírus, ou indiretamente por meio de objetos e superfícies contaminadas, como piscinas públicas. O HPV penetra na pele através de pequenos traumas, instala-se nas células basais do epitélio e induz às alterações epidérmicas.

Pessoas com defeito na barreira cutânea, como os pacientes atópicos, ou com algum grau de imunossupressão, como pacientes transplantados, portadores de linfoma ou de HIV, apresentam lesões mais numerosas e refratárias ao tratamento.

O quadro clínico é variável e depende, principalmente, da localização anatômica da verruga e do estado imunológico do paciente.

Verruga vulgar ou comum: representa a maior parte (70%) de todas as verrugas cutâneas. São lesões papulosas ou nodulares cuja superfície é rugosa e ceratósica (muita queratina). É possível visualizar, na superfície, alguns pontos escuros que correspondem aos capilares da verruga. Os locais mais comuns, são regiões mais predispostas a traumas, como região periungueal, dorso das mãos, cotovelos e joelhos.

Verruga plantar: essas verrugas são conhecidas popularmente como “olho de peixe”. Devido à pressão da pisada, são pouco salientes, tendo um crescimento endofítico(para dentro) mais pronunciado. São placas ceratósicas bem delimitadas localizadas nas plantas. Esse tipo de verruga, geralmente, é dolorosa e traz bastante desconforto para o paciente.

Verruga plana: são placas e pápulas achatadas, da cor da pele ou levemente rosadas, geralmente numerosas, localizadas principalmente na face e nos antebraços. Em crianças o acometimento da face é o mais comum.

Observe as várias pápulas achatadas e normocrômicas localizadas na face dessa criança. O diagnóstico de verruga plana, muitas vezes, é difícil

Verruga subungueal: algumas vezes, as verrugas podem surgir na região subungueal. São de difícil tratamento e podem levar à alteração da lâmina ungueal. São lesões exofíticas, ceratósicas e papilomatosas (com retranhas).

Verruga subungueal em uma criança. Veja a lesão ceratósica e

É frequente ocorrer o fenômeno de Koebner nas verrugas. É marcado pelo surgimento de lesões lineares de verruga após um trauma.

Algumas vezes, o HPV pode induzir o surgimento de um carcinoma espinocelular em uma verruga. Isso é mais comum para os subtipos oncogênicos de HPV 16 e 18 e nos pacientes.

Imunossuprimidos

Existem diversas modalidades terapêuticas para verrugas. Muitas vezes, precisamos utilizar mais de uma para conseguir êxito terapêutico. O objetivo do tratamento é destruir a lesão. É essencial impor que as verrugas cutâneas, principalmente as de crianças, podem envolver espontaneamente.

A aplicação de ácidos (tricloroacético, salicílico, láctico, nítrico) é bastante comum e eficaz. Os ácidos mais fracos (láctico e salicílico) podem ser prescritos para que o paciente aplique em casa diariamente após lixar a verruga. Já os ácidos mais fortes (tricloroacético e nítrico) são de uso exclusivo em consultório e devem ser aplicados pelo médico sobre as verrugas. Podemos destruir as lesões com uso de crioterapia (nitrogênio líquido a uma temperatura de -97°C). Fazemos alguns ciclos até destruição total da verruga. Outra opção é o uso de eletrocoagulação para destruição da verruga. Podemos, ainda, utilizar o imiquimod, medicação que estimula o sistema imunológico a destruir as verrugas. Essa medicação é aplicada três vezes por semana sobre as verrugas por aproximadamente seis semanas.

MOLUSCO CONTAGIOSO

Desencadeado por um vírus da família poxvírus, é muito mais frequente na infância sem predileção por sexo. A transmissão é feita pelo contato pele a pele com outros indivíduos infectados.

Em adultos, um dos locais mais comuns de molusco contagioso é a região genital. Nesses casos, considera-se que a transmissão ocorreu por via sexual. Por isso, é importante que sejam realizadas sorologias para outras infecções sexualmente transmissíveis.

O diagnóstico é clínico, não sendo necessário nenhum exame complementar. As lesões podem regredir espontaneamente após meses, por isso, a conduta expectante é aceitável. Porém, na maioria das vezes, os pais solicitam tratamento, pois as lesões causam preocupação. A mais utilizada é a curetagem. Antes do procedimento, aplica-se uma camada espessa de anestésico tópico sobre as lesões e aguardamos uma hora para iniciar o procedimento. Então, curetamos cada lesão individualmente.

HERPES SIMPLES E HERPES ZOSTER

Os herpes-vírus humanos (HHV) são vírus que contém um duplo filamento de DNA linear. Compõem uma família de oito vírus que causam infecção em humanos e recebem os seguintes nomes:

- 1 – Herpes simples tipo 1 (HHV1)
- 2 – Herpes simples tipo 2 (HHV2)
- 3 – Vírus varicela-zoster (VVZ)
- 4 – Vírus Epstein-Barr (EBV)

5 – Citomegalovírus (CMV)

6 – Herpes-vírus humano tipo 6 (HHV6)

7 – Herpes vírus humano tipo 7 (HHV7)

8 – Herpes vírus humano tipo 8 (HHV8)

HERPES SIMPLES TIPO 1 E 2

As infecções pelo vírus herpes simples são muito frequentes e se localizam principalmente na região oral e genital. Tipicamente o herpes simples tipo 1 está relacionado a infecção oral, ao passo que o herpes simples tipo 2 à infecção genital. Porém, não é obrigatório e há casos de infecção genital causada pelo tipo 1 e infecção oral causada pelo herpes simples tipo 2.

O vírus se replica na superfície mucocutânea e é transmitido pelo contato direto com a saliva contaminada ou por via sexual. Uma vez adquirida a infecção, o vírus se aloja no gânglio da raiz dorsal, onde estabelece a latência. Em alguns momentos específicos de que da imunidade, o vírus passa da fase de latência para fase de replicação e novamente causa sintomas clínicos. Um dado importante é que a transmissão viral pode ocorrer mesmo durante os períodos assintomáticos.

A primeira vez que um indivíduo entra em contato com o herpes simples (primoinfecção herpética), o quadro clínico tende a ser mais exuberante pela ausência de imunidade específica contra o vírus. Os quadros subsequentes (reativação herpética), costumam ser mais brandos e bem localizados.

GENGIVOESTOMATITE HERPÉTICA (PRIMOINFEÇÃO ORAL)

Muitas vezes a primo-infecção oral pelo herpes simples é assintomática. Porém, em alguns pacientes pode surgir o quadro da gengivoestomatite herpética. Mais comumente causada pelo herpes vírus tipo 1, geralmente ocorre em crianças e o quadro

clínico surge 2 a 12 dias após a infecção. É marcada pelo surgimento de múltiplas vesículas que rompem e dão origem a úlceras rasas extremamente dolorosas. Podem se localizar em qualquer local da boca como as gengivas, línguas, mucosa jugal, lábios, palato e assoalho da boca. Como o quadro é muito doloroso, o paciente tem dificuldade de se alimentar, ingerir líquidos ou até mesmo a própria saliva. Frequentemente há sintomas sistêmicos como febre, astenia, mialgia, irritabilidade e linfadenopatia. Algumas vezes é necessário

hospitalização para controle algico e hidratação. O quadro tem duração de aproximadamente 10 dias. O principal diagnóstico diferencial é a herpangina, doença causada pelo coxsackie.

HERPES OROLABIAL E CORPORAL

Ocorre por ativação do herpes simples latente localizado no gânglio sensitivo trigeminal. Os quadros recorrentes de infecção pelo herpes tipo 1 ocorrem preferencialmente na região orolabial e é mais comum em adultos. O quadro pode ser desencadeado por estímulos como febre, traumas, exposição solar, tensão emocional, período menstrual e infecções. As

lesões recorrentes aparecem mais frequentemente na borda do vermelhão do lábio. Porém, outros locais como a pele perioral, a mucosa nasal e as bochechas também pode ser acometidos.

A apresentação clínica característica é o surgimento de vesículas agrupadas sobre base eritematosa. Podem posteriormente surgir pústulas que se rompem e formam uma crosta até regredir totalmente. Antes do surgimento da erupção cutânea, o paciente pode

se queixar de queimação, prurido ou dor local. O quadro dura entre 5 e 7 dias. A frequência de recorrência é imprevisível e varia entre cada paciente.

ERUPÇÃO VARICELIFORME DE KAPOSÍ

O quadro cursa com febre, toxemia e lesões vesicopustulosas disseminadas, particularmente nas áreas eczematosas dos pacientes com DA, doenças bolhosas ou linfoma cutâneo.

As lesões do tipo vesícula são umbilicadas, tendem a coalescer e frequentemente são hemorrágicas e formam crostas. É causada pelo herpes simplex tipo 1. O tratamento com aciclovir deve ser iniciado precocemente.

HERPES ZOSTER

O vírus varicela-zoster (VVZ) faz parte da família dos herpes vírus e causa duas doenças distintas: a varicela e o herpes zoster. A varicela ocorre na primo-infecção e se manifesta como uma erupção vesiculosa. Já o herpes-zoster ocorre quando há reativação do VVZ que ficou alojado no gânglio sensitivo durante o episódio de varicela.

A maior parte dos casos de herpes zoster se resolvem sem maiores problemas, porém algumas vezes algumas complicações se desenvolvem.

- Neuralgia pós-herpética: Essa é a complicação mais comum após um episódio de herpes zoster. É definida como a persistência da dor após 90 dias do quadro clínico. Além da dor, o paciente pode se queixar de formigamento, disestesia, prurido e alodínea no dermatomo envolvido. A chance dela ocorrer é maior quando o herpes zoster ocorre em pessoas mais velhas (> 60 anos), há acometimento do ramo oftálmico, quando a dor do quadro agudo é intenso e em pacientes imunodeprimidos. Por outro lado, os pacientes vacinados para VVZ possuem um risco reduzido dessa complicação. A principal medida para evitar a neuralgia pós-herpética é o tratamento precoce com os anti-virais.

As vesículas no pavilhão auricular ou canal auditivo + dor auricular + paralisia facial periférica ipsilateral.

- Síndrome de Ramsay-Hunt: É um quadro de herpes Zoster caracterizado pela seguinte tríade clássica. Essa síndrome reflete a reativação do VVZ no gânglio geniculado com subsequente envolvimento do oitavo nervo craniano (vestibulococlear). O paciente ainda pode apresentar alteração do paladar, anormalidades auditivas e vertigem.

Raramente outras complicações neurológicas como encefalite, mielite, meningite asséptica e necrose retiniana aguda podem

ocorrer. Em pacientes imunodeprimidos pode ocorrer um quadro de herpes zoster disseminado com acometimento inclusive de órgãos internos levando a pneumonite, hepatite e encefalite. É uma situação muito grave.

DERMATOMICOSSES

Vários fungos podem causar doença cutânea. Algumas dessas infecções são superficiais, outras são profundas. As micoses profundas (subcutâneas).

Consideramos micoses superficiais aquelas infecções causadas por fungo que se localizam nas camadas mais superficiais da pele e/ou dos anexos cutâneos (pelos e unhas).

PITIRÍASE VERSICOLOR

A pitiríase versicolor é uma das micoses superficiais mais comuns, causada por fungos do gênero *Malassezia* sp, sendo a *Malassezia Furfur* a espécie mais conhecida. Acomete ambos os sexos e apresenta maior incidência em adolescentes e adultos jovens, pois é a época em que a pele apresenta maiores níveis de gordura. É, ainda, mais comum em países de clima tropical.

A *Malassezia* sp é um fungo comensal (presente na pele de todos os indivíduos) e lipofílico (depende de um meio rico em lipídeos para se reproduzir). Antigamente, era chamada de *Pityrosporum* sp. Existe outra doença em que há participação da *Malassezia* sp na fisiopatologia, dermatite seborreica.

Quando o examinador descrever máculas com descamação furfurácea nas localizações descritas há pouco. O diagnóstico será pitiríase versicolor. Porém, nem sempre essa descamação está muito evidente. Para que a descamação furfurácea fique mais evidente, existem duas manobras semiológicas para utilizar:

1 – Sinal de Zileri : estiramento da pele onde há a mácula e o surgimento da descamação furfurácea.

2- Sinal de Besnier (ou da unhada): aplica-se discretamente a unha sobre as lesões, o que faz com que a descamação furfurácea torne-se evidente

Os dois principais diagnósticos diferenciais são o vitiligo e a pitiríase alba. No vitiligo, as lesões são máculas acromicas que surgem, principalmente, na face, mãos, pés e áreas de trauma. Já na pitiríase alba, há máculas hipocrômicas, mal delimitadas, com leve descamação localizada principalmente na face, além disso, está associada a dermatite atópica. Em nenhuma das duas condições há a típica descamação furfurácea e as manobras semiológicas descritas anteriormente são negativas.

O diagnóstico, na maior parte das vezes, é clínico. Podemos utilizar a luz de Wood sobre as lesões que revelará uma fluorescência róseo-dourada. Podemos, ainda, realizar um exame micológico direto em que fazemos uma pequena raspagem da lesão e colocamos o material em uma lâmina. Na lâmina, aplicamos hidróxido de potássio para facilitar a visualização do fungo e olhamos o material em um microscópio. A *Malassezia* sp é vista como leveduras (estruturas arredondadas) e pequenas hifas (estruturas alongadas) dando um aspecto de “macarrão com almôndegas”.

O tratamento da pitiríase versicolor é realizado, predominantemente, com antifúngicos tópicos. Os mais usados são os azólicos (cetoconazol, isaconazol), terbinafina tópica e ciclopirox. Prescrevemos uma aplicação diária por duas semanas. Outra opção é utilizar xampu de cetoconazol a 2%, esfregando-o nas áreas em que há lesões de pitiríase versicolor. Também utilizamos xampu de piritionato de zinco e sulfeto de selênio. Como a lesão da pitiríase versicolor é muito superficial, esfregar a pele com bucha vegetal auxilia na melhora clínica.

O tratamento sistêmico é reservado para casos muito extensos ou refratários ao tratamento tópico. As principais drogas utilizadas são o itraconazol e o fluconazol. A terbinafina por via oral não tem efeito sobre a *Malassezia* sp e, por isso, não é eficaz.

ONICOMICOSE

Onicomicose é um termo genérico para referir-se à infecção fúngica do aparelho ungueal. A grande maioria das onicomicoses são causadas por dermatófitos. O principal dermatófito relacionado à onicomicose também é *T. rubrum*. A onicomicose frequentemente está associada à tinea pedis.

Existem quatro tipos de onicomicose com apresentações clínicas diferentes:

1 – Onicomicose distal e lateral: forma mais comum. Há onicólise (descolamento da lâmina ungueal do leito ungueal) com hiperqueratose (aumento de ceratina) na região subungueal distal. A onicólise é vista na clínica como uma mancha amarelada na lâmina ungueal.

2 – Onicomicose superficial branca: nesse tipo de onicomicose, há várias manchas brancas na lâmina ungueal. Essas manchas apresentam descamação se você as raspar com um bisturi. Por ser superficial, são mais fáceis de tratar.

3 – Onicomicose proximal subungueal: há uma mancha branca na região proximal da unha. Como ela é subungueal, não há descamação mesmo que você as raspe com um bisturi. Ela pode progredir até que toda a unha se torne branca. Esse tipo de onicomicose é praticamente exclusivo de paciente com HIV, portanto devemos realizar sorologia para esses pacientes!!

4 – Onicomicose distrófica total: esse termo é aplicado quando há destruição total da lâmina ungueal. É o estágio final de qualquer onicomicose de muitos anos quando não é tratada.

TINEA CORPORIS

O principal agente da tinea corporis é o *Trichophyton rubrum*. Pode ser adquirida através do contato direto com outra pessoa infectada ou através de fômites. Clinicamente, há uma placa circunada ou anular, pruriginosa, eritematosa e descamativa que evolui com crescimento centrífugo. A região central apresenta clareamento central e a borda permanece eritematosa com descamação e crostas.

A lesão de tinea corporis cresce centrifugamente e é acompanhada de um clareamento central. Os dermatófitos

espalham-se e crescem em direção à periferia e o sistema imune vai eliminando, paulatinamente, os fungos da região central.

Logo ao colher um exame micológico direto, nunca deve coletar da região central da lesão, mas, sim, da borda, pois há maior chance de encontrar elementos fúngicos.

O tratamento, geralmente, é realizado com medicações tópicas. As mais utilizadas são os azólicos (cetoconazol, isoconazol), a terbinafina e o ciclopirox. Para casos extensos ou refratários, podemos utilizar terbinafina, itraconazol, fluconazol ou griseofulvina. Geralmente, o tratamento não é longo, sendo que, via de regra, duas semanas de tratamento é suficiente para resolução completa do quadro.

A terbinafina possui melhor atividade contra os dermatófitos do que os azólicos. Além disso, seu perfil de segurança é melhor. Portanto, quando instituímos tratamento sistêmico para tinea corporis, a terbinafina é a droga de escolha. A nistatina, droga utilizada amplamente para o tratamento da candidíase, não possui ação contra os dermatófitos e não deve ser empregada.

TINEA PEDIS

A tinea pedis é a dermatofitose localizada nos pés, popularmente conhecida como “pé de atleta” e a dermatofitose mais comum em adultos. O *T. rubrum* é o dermatófito mais frequente. Ela é adquirida pelo contato direto com outro indivíduo infectado ou por meio de contato com ambientes contaminados, como piscinas públicas, por exemplo.

A tinea pedis pode apresentar-se de várias formas clínicas diferentes. Na variante interdigital, há eritema, descamação e erosões entre os dedos dos pés. As erosões e fissuras podem gerar desconforto e dor no paciente. Outra forma é a escamosa, em que há hiperqueratose (aumento da ceratina dando um aspecto grosso à pele do pé), descamação e pouco eritema. Por último, pode apresentar-se com uma variante vesicobolhosa em que há eritema, descamação, vesículas, bolhas e pústulas na região plantar. Todas as variantes costumam ser quadros pruriginosos. É muito comum que os pacientes com tinea pedis apresentem, concomitantemente, onicomicose.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Atualmente, estima-se que a frequência de dermatoses é considerável, cursando com grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. No advém, há poucas políticas públicas destinadas a esse conflito. O seguinte artigo objetivou descrever acerca das informações mais relevantes acerca das principais dermatoses presentes na atenção primária.

CC BY license

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Alchorne AOA, Alchorne MMA. Dermatoses ocupacionais. In: Borges DR, Rothschild HA, eds. Atualização terapêutica: manual prático de diagnóstico e tratamento. 22 ed. São Paulo: Artes Médicas; 2007. P. 252-3.
2. Ali AS. Dermatoses ocupacionais. In: Ferreira MJ, ed. Saúde no trabalho. São Paulo: Roca; 2000. P. 176-226.
3. Ali AS. Dermatoses ocupacionais. São Paulo: FundaCentro; 2001.
4. Ali AS, Oliveira HR. Dermatoses ocupacionais / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de ações programáticas estratégicas. Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2006. (Série A. Normas e Manuais Técnicos – Saúde do Trabalhador).
5. Sampaio SAP, Rivitti EA. Dermatoses ocupacionais. In: Sampaio SAP, Rivitti EA, eds. Dermatologia. 3 ed. São Paulo: Artes Médicas; 2007. P. 1367 – 75.
6. Alchorne AOA, Alchorne MAA. Dermatoses ocupacionais. In: Lopes AC, ed. Diagnóstico e tratamento. São Paulo: Manole; 2006. P. 543.
7. Trindade MAB, Alchorne AOA, Maruta CW. Dermatoses ocupacionais. In: Lopes AC, ed. Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca; 2006. P.271-.82.
8. Alchorne AOA, Alchorne MMA, Macedo MS. Dermatoses Ocupacionais. In: Schor N, ed.; Rotta O, coord. Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da UNIFESP – EPM. Guia de Dermatologia Clínica, Cirúrgica e Cosmiatrícia. Barueri: Manole; 2008. P. 205-12.
9. Keegel T, Moyle M, Froen K, Nixon R. The epidemiology of occupational contact dermatitis (1990 – 2007): a systematic review. *Intern J Dermatol.* 2009; 48: 571 – 8.
10. Diepgen TL, Coenrads PJ. The epidemiology of occupational contact dermatitis. In: Kanerva L, Elsner P, Wahlberg JE, Maibach HI, ed. *Handbook of occupational dermatology.* Heidelberg: Springer- Verlag; 2000. P. 1.
11. Kalimo K, Lammintausta K. The role of atopy in working life. In: Kanerva L, Elsner P, Wahlberg JE, Maibach HI, ed. *Handbook of occupational dermatology.* Heidelberg: Springer-Verlag; 2000.
12. Uter W, Kanerva L. Physical causes – heat, cold and other atmospheric factors. In: Kanerva L, Elsner P, Wahlberg JE, Maibach HI, ed. *Handbook of occupational dermatology.* Heidelberg: Springer- Verlag; 2000. P. 148.
13. Angelini G. Occupational dermatitis artefacta. In: Kanerva L, Elsner P, Wahlberg JE, Maibach HI, ed. *Handbook of occupational dermatology.* Heidelberg: Springer-Verlag; 2000. P. 141.
14. Alchorne AOA, Macedo MS. Dermite de contato. In: Lopes AC, ed. *Diagnóstico e Tratamento.* São Paulo: Manole; 2006. P. 423.
15. Frosch PJ, Menne T, Lepoittevin JP. Contact dermatitis. 4th ed. Berlin: Springer; 2006.
16. Alchorne AOA, Alchorne MMA. Dermatoses alérgicas. In: Borges DR, Rothschild HA, eds. Atualização terapêutica: manual prático de diagnóstico e tratamento. 22 ed. São Paulo: Artes Médicas; 2007. P. 206-11.
17. Guin JD. Praxional contact dermatitis: a handbook for the practioner. New York: McGraw-Hill; 1995.
18. Li LY, Cruz Júnior PD. Allergic contact dermatitis: pathophysiology applied to future therapy. *Dermatol Ther.* 2004;17:219-23.
19. Rietschel RL, Fowler JF. FISHER’s Contact Dermatitis. 5th ed. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 2001.
20. Alchorne AOA, Macedo MS. Dermite de contato. In: Lopes AC, ed. *Diagnóstico e tratamento.* São Paulo: Manole; 2006. V. 2. P. 423-8.